

MUHAMMAD IBROHIMBEK HAYOTI VA HARBIY FAOLIYATI BO'YICHA BA'ZI CHIZGILAR

Xasanova Muhayyo Ne'mat qizi

Qarshi Davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi.

Annotatsiya. Qo'rboshilar harakati, Muhammad Ibrohimbek harbiy harakatlari, Qo'rboshilar o'rtasida Muhammad Ibrohimbekning o'rni, Muhammad Ibrohimbekning taqdiri, Amir Olimxon va Ibrohimbek aloqalari, Sharqiy Buxorodagi Ibrohimbek faoliyati, Ibrohimbekning harbiy harakatlarining yakunlanishi.

Kalit so'zlar: Qo'rboshi, Amir Olimxon, Afg'oniston, qizil askarlar, Sobir Rahimov, Muhammad Ibrohimbek, tarixiy haqiqat.

Milliy istiqlolchilik harakati milliy mustaqilligimizning bosh tamal toshidir. Asosan bu harakat namoyondalari esa milliy qahramonardir. Bundan bir asr muqaddam yurt ozodligi uchun kurashgan shaxslar davlatchiligimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan shaxslardir. Aynan ushbu shaxslardan biri Muhammad Ibrohimbekning hayot yo'li haqida qisqacha...

Turkistoni G'arbiyning Farg'ona, Xiva va Buxoro atroflaridan cho'x mujohidlar maydoni muhorabaya otildilar. Bulardan mashhurlari yetti yil davomida g'ayrat etganlandan ikki kimsa edi. Biri - Farg'ona mujohidlari raisi Shermuhammadbek esa, ikkinchisi - Buxoro mujohidlari raisi Ibrohimbek edi. [1]

Muhammad Ibrohimbek laqay¹²¹ – Sharqiy Buxoro mintaqasida, keyinchalik O'zbekiston SSR va Tojikiston ASSRning tog'li hududlarida qizil armiyaga qarshi jang olib borgan yirik qo'rboshilaridan biri. U 1889-yili Dushanbe yaqinidagi Ko'ktosh qishlog'ida, laqay urug'ining esonxo'ja shaxobchasiga mansub amaldor Chaqaboy to'qsabo xonadonida tug'ilgan. Siyosatshunos Nasriddin Nazarov "Muhammad Ibrohimbek laqay" kitobida yozishicha, Chaqaboy to'qsabo to'rt xotindan olti o'g'il va olti qiz ko'rgan. Farzandlarining barchasi turli yoshda vafot etib, faqat kenja o'g'il Ibrohim omon qolgan. U musulmon maktabida o'qib savod chiqargan, madrasada ta'lim olgan. 1919-yilda Hisor begi uni qorovulbegi unvoni bilan taqdirlab, Ko'ktosh laqaylaridan zakot yig'ishga mutasaddi etib tayinlagan. 1921-yil sentabrda o'tkazilgan Buxoro

¹²¹ "Laqay" uning tahallusi bo'lib o'zbeklarning laqay urug'iga mansubligini bildiradi. Ibrohimbekning to'la ismi sharifi Mulla Muhammad Ibrohim Chaqaboy o'g'lidir. Tug'ilgan yili aniq emas, 1889 yoki 1890-yil deb taxmin qilinadi. U Tojikiston Respublikasi Dushanbe shahrining janubidagi asosan o'zbeklarning laqay urug'i istiqomat qiladigan Ko'ktosh qishlog'ida tavallud topgan. Laqay Ibrohimbek so'nggi Turkiston milliy istiqlol kurashining yorqin siymolaridandir. Amir zamonidayoq o'ris harbiylariga qirg'in solishdan ish boshlagan va qisqa fursatda katta shuhrat qozongan. Ibrohimbek Amir Olimxonning ko'p martabalariga erishgan. Amir Afg'onistonga o'tib ketgach ham unga bir qancha hadyalar va unvonlar yuborgan. Amir Olimxon Sharqiy Buxoroda yashagan muddat ichida Ibrohimbekka o'xshash yovqur, qo'rqmas kishilarga tayanib sho'rolarga qarshi kurashgan edi. Ibrohimbek 1920-yil avgustdan to 1926-yilga qadar "lashkari islom" (Islom lashkari)ni tuzib unga bosh qo'mondon sifatida Frunze boshchiligidagi bosqinchi qizil askarlarga qarshi mardonovor jang qildi. Muhammad Ibrohimbek Janubdagi bir necha aholi punktlarini va hatto Dushanba shahrini bolsheviklardan tortib ham oldi. Ammo qizil askarlar, Glende Freyzer bergan ma'lumotlarga qaraganda, shahardan chekinish paytida 50 ming kishini qilichdan o'tkazib ketganlar. 1926-yilda o'z mujohid yigitlari bilan Afg'onistonga o'tib ketishga majbur bo'ldi. Ibrohimbek Qobul shahriga yaqin Qal'ai Fatuda birmuncha vaqt Sayid Olimxon bilan birga istiqomat qildi. Afg'oniston hukumati unga har oyda ming rupiya, Buxoro amiri esa besh yuz rupiya nafaqa ajratadi. Keyinchalik Afg'oniston taxtiga Nodirxon kelgach (1929- yilda) muhojirlar bilan Afg'oniston lashkarlari o'rtasida birodarkushlik urushi kelib chiqdi. Behuda qon to'kilishidan charchagan. Ibrohimbek 1931-yilda o'z vataniga qaytib keladi va ixtiyoriy sur'atda sho'rolarga taslim bo'ldi.

qo'rboshilarining qurultoyida Ibrohimbekka "Islom lashkarboshisi" degan unvon berilgan. Ibrohimbek qizil armiyani Buxoro tuprog'idan haydab chiqarish, Buxoro amirligini tiklab, sobiq amir Said Olimxonni qayta taxtga o'tqazish yo'lida 1926-yilgacha qizil armiyaga qarshi omonsiz kurashgan. O'rta Osiyo harbiy okrugining asosiy harbiy kuchlari unga qarshi tashlangach, kuchlar nisbati teng bo'lmagani sababli Afg'onistonga o'tib ketishga majbur bo'lgan[2] Afg'oniston hududida ham u shuhrat qozonadi. Jumladan: Nodirshoh humronligi davrida Kobuldan Nodirshohning Mirza Qosimxon va yana ikki rasmiy vakillari Ibrohimbekni Mozori Sharif voliysining o'rinbosari etib tayinlangan farmonini olib kelganligi haqida manbaalarda qayt etiladi.[3]

Aynan ushbu davrga kelib sobiq Buxoro amiri Olimxon va Ibrohimbek o'rtasida nizo yuzaga keladi. Bunga Olimxonning Ibrohimbekka yo'llagan maktubida ham ko'rishimiz mumkin.

Olimxon o'z farmonida Ibrohimbekka "Agar Kobulga kelmasang, oramizdagi har qanday aloqa to'xtatiladi", - deydi. Javob xatida Olimxonga: "Men yetti yil o'z mablag' va kuchlarim bilan Sovet hokimiyatiga qarshi kurashdim. Sizdan doim yordam to'g'risida turli xil va'dalar olar edim, lekin siz o'z va'dalaringizni bajarolmadingiz. Bizda ba'zan g'alaba, ba'zan mag'lubiyat ham bo'ldi. Lekin sizdan hech qanday yordam bo'lmadi. Yo'q, men Kobulga bormayman, men Aylobodda o'z xalqim bilan yashayman"- deydi.[4] Shu o'rinda Amir Olimxon va Muhammad Ibrohimbekning ittifoqining boshlang'ich davriga yuzlansak, bolsheviklar Ibrohimbekni hamma vaqt eng xavfli raqiblardan biri sanab kelganlar. Chunki u qizil askarlarga qarshi bir necha bor qahramonlik va jasorat namunalarini ko'rsatgan. Shu bois u amir Olimxonning ham katta hurmatini qozongan edi. Ana shunday jasoratlardan biri 1921-yilda sodir bo'lgan. Amir Olimxon Sharqiy Buxoro orqali Afg'onistonga o'tib ketayotganda Hisor beki Ibrohimbekni amirga tanishtiradi va uni dovyurak sifatida ta'riflaydi: «Har qanday topshiriqni bajarishga qodir», deydi. Amir Ibrohimbekning dovyurakligi va jasurligini sinab ko'rish maqsadida Dushanbe shahrida qolib ketgan uchta musulmon tug'ini olib kelish to'g'risida farmon beradi. Qizil askar qismlari shahami har taraflama nazorat qilib turishgani bois bu farmonni bajarish nihoyatda qiyin va xavfli hisoblanar edi. Shunga qaramasdan, Ibrohimbek do'sti Asadullobek bilan birgalikda amir farmonini to'la va bekami ko'st bajaradi. [5]

Nasriddin Nazarovning Muhammad Ibrohimbek laqay kitobida Ibrohimbekning qurollanishiga quyidagicha tarif beriladi: - Ibrohimbekning shaxsan o'zi doimo mauzer, pistoletning parabellyum turi, avtomatik pistoletning brauning nomli turi, inglizcha miltig'i va nemischa karabin (qisqa stvolli miltiq) bilan qurollanib yurar, Ibrohimbek o'zining ikki qilichini Afg'onistonda Egamberdi botir va O'tanbeklarning shaxsiy jasoratlari uchun sovg'a qilgan edi.

1931-yil bahorida Ibrohimbekning... Laqay vodiysida qilgan harbiy harakatlari muvaffaqiyatsizlikka uchraydi va 1931-yil 23-iyunda ertalab Ibrohimbek o'z xohishi bilan Sovet hukumatiga asir tushadi. Sovet manbalarida bu voqea 1931-yilning 23-iyunida ertalab Ibrohimbek daryodan kechib o'tayotgan paytda qurolsizlantirildi va Muqim Sultonov rahbarligidagi ko'ngillilar qismi uni asirga olib, NKVDga topshirdi.[6] Nasriddin Nazarovning Muhammad Ibrohimbek laqay kitobida keltirilishicha, Ibrohimbekni qo'lga olishdagi xizmatlari uchun Abdulla Valishev (Abdulla nog'ay), A.Vasilyev va Muqim Sultonovlar SSSRning eng yuksak mukofoti Qizil Yulduz ordeni bilan taqdirlanadilar. Shuningdek, keyinchalik general bo'lgan Sobir Raximov ham Ibrohimbek qo'shiniga qarshi kurashdagi faoliyati uchun mukofotlanadi. O'zbek generalining amalga oshirgan ishi tom ma'noda birinchi o'zbek generalining halokatiga sabab bo'ldi. Bu esa tarixning achchiq haqiqati.

Shu o'rinda o'sha davrdagi murakkab harbiy vaziyatdagi Ibrohimbekning kam sonli va qurollanish darajasi past bo'lgan qo'shini bilan eng so'ngi zamonaviy rusumdagi qo'shinga qarshi kurashi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, Nasriddin Nazarovning Muhammad Ibrohimbek laqay kitobida keltirilishicha, Ibrohimbek asirlikka tushganidan so'ng targov ma'lumotlarida keltirilishicha, Ibrohimbekning quyidagi ko'satmasi mavjud: Mening guruhimda butun amaliyot davomida samolyotdan o'n to'rt kishi va yigirma besh ot halok bo'ldi. Aviatsiyadan biz har xil yashirinar edik. Yigitlar asosan jangalga yashirinar, agar yaqin orada daraxtlar bo'lmasa, men yigitlarga otda qator bo'lib turishni buyurar edim. Samolyotlar bizni payqashi bilan pasayib, bir-

ikki bomba tashlar va pulemyotdan otar, shunda ham bizning qimirlamay turganimizni ko‘rib, qizillar deb o‘ylab, yana osmonga ko‘tarilib, uchib ketishar edi. Agar biz dam olayotgan paytda samolyotlar paydo bo‘lib qolsa, men yigitlarga yotishni buyurar edim, natijada samolyotlar bizni payqamasdan o‘tib ketishar edi. Harakat davomida guruh-guruhlarga bo‘linib yurar edik. Aviatsiyaga qarshi kurash tajribasini men o‘tgan mavsumda (ya‘ni 1927-yilgacha) yiqqan edim. U paytda biz osmonda samolyot paydo bo‘lishi bilan, qizillarning belgisi-“T”-belgisini ko‘rsatar edik, natijada samolyot yana orqasiga qaytib ketar edi. Biz bu belgini yasab, yaxshi natijalarga erishganmiz. Bu mavsumda (ya‘ni Afg‘onistondan qaytganimizdan keyin) biz bunday belgidan foydalanmadik.

Ibrohimbekdagi g‘ayrat-shijoat, yurt ozodligi va erk-iymon uchun intiqom hissi buyuk qahramonliklarga undab, harbiy-taktik mahoratining ustunligi bois, hatto bolsheviklar tuzumi mafkurachilari tomonidan “Laqaydan chiqqan Bonapart”, “Sharq Napoleoni” sifatida e‘tirof etilgan Ibrohimbekni oradan 90 yil o‘tgach, ya‘ni 2021 yilning avgustida O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi uni oqladi.

Aynan shunday tarixiy jarayonlar ro‘y bergan davrda yashab, vatan uchun, xalq uchun kurashgan mardonavor shaxslarning hayotidagi islom dinining o‘rni ham alohida ekanligini ko‘rib o‘tishimiz mumkin. Milliy istiqlolchilik harakati qahramonlaridan biri bu Muhammad Ibrohimbek demakdir Ushbu shaxsning hayot yo‘li murakkab tarixiy jarayonlarda ham insonda kurash hissining uyg‘onishiga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jo‘rayev N, Karimov Sh, O‘zbekiston tarixi, II kitob, Sharq, T., 2011. B 118.
2. Boboyev F, Sarkardaning fojeali qismati, Tafakkur jurnali, 2015-yil 2-son.
3. Nazarov N, Muhammad Ibrohimbek laqay, II nashr, Tosh., 2006, B. 152.
4. Nazarov N, Ko‘rsatilgan asar, B. 166.
5. Jo‘rayev N, Karimov Sh, Ko‘rsatilgan asar, B. 267.
6. Nazarov N, Ko‘rsatilgan asar, B. 252.